

Problemas de calidad de energía en el hospital ISSSTECALI del sector salud en Mexicali, Baja California, México

Adán Alberto Jumilla Corral, Zulma Yadira Medrano Hurtado, Pedro Mayorga Ortiz, Hernán Magaña Almaguer, Mario Alberto Carrillo

alberto.jumilla@itmexicali.edu.mx, zulmamh@itmexicali.edu.mx, mayorga@itmexicali.edu.mx, maganahernan@itmexicali.edu.mx, mario.camarillo@itmexicali.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En el presente trabajo se realizó un estudio de calidad de la energía, en el hospital ISSSTECALI del sector salud de Mexicali, BC México. Para determinar los parámetros de compatibilidad energética, lográndose identificar su presencia y origen. Los resultados obtenidos fueron que los problemas de calidad de la energía no resultaron de las cargas provenientes del equipo médico sensible del usuario, sino que el origen de dichos disturbios se localiza en las malas condiciones de las instalaciones eléctricas hospitalarias.

Palabras clave: Calidad de la energía eléctrica, equipo médico sensible, compatibilidad electromagnética, suministro eléctrico

Abstract

In the present work, a study of power quality issues was carried out at the ISSSTECALI hospital in the health sector of Mexicali, B.C., Mexico. To determine the energy compatibility parameters, being able to identify their presence and genesis. The results obtained were that power quality issues did not result from the loads coming from the user's sensitive medical equipment, but that genesis of said disturbances must be located in the poor conditions of the hospital electrical installations.

Key words: Power quality, sensitive medical equipment, electromagnetic compatibility, power supply

Introducción

Cuando hablamos de calidad de la energía eléctrica, es de suma importancia definir adecuadamente a que se refiere dicha terminología. La energía eléctrica es entendida como la capacidad que tiene un flujo de electrones impulsados por una diferencia de potencial de realizar un trabajo durante un tiempo determinado [1]. Por otro lado, el término calidad describe al conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con las expectativas del consumidor [1]. Por lo que podemos definir por *calidad de la energía eléctrica* al conjunto de propiedades y características del suministro eléctrico que satisfacen las necesidades del usuario [2], [3].

Los dispositivos eléctricos han evolucionado desde su aparición hasta nuestros días, desde los constituidos por los elementos eléctricos básicos (resistencias, inductores y capacitores), los cuales podemos considerar como elementos robustos, hasta las tecnologías basadas en micro y nano componentes electrónicos, cuya característica de complejidad y sensibilidad los hacen extremadamente delicados y vulnerables a problemas de suministro y operación eléctrica, situaciones que anteriormente pasaban desapercibidas. Basado en esto, podemos analizar las consecuencias que tiene sobre las cargas de una instalación, el utilizar energía eléctrica de mala calidad [4].

Los parámetros en que se manifiestan los problemas de calidad de la energía y los relaciona con el mal funcionamiento y fallas de los equipos, se dividen en dos grandes grupos:

1. *Aquellos que se definen por su magnitud y tiempo de duración:* transitorios de tensión - impulsivos y oscilatorios-, variaciones de tensión a frecuencia del sistema como depresiones de tensión (sags) y (swells), interrupciones, parpadeo y desbalance.
2. *Los que son caracterizados por la distorsión en la forma de onda:* armónicas, interarmónicas, desplazamiento de corriente directa (dc offset), muescas y ruido.

Además de las variaciones en la frecuencia de la tensión de alimentación [5], entre otras.

Los efectos sobre los equipos alimentados con una mala calidad de la energía, son definidos en el estándar del Instituto d Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) 1159-2009 [7].

Los problemas de calidad de la energía pueden ser adjudicados tanto a las compañías suministradoras de energía eléctrica (descargas atmosféricas sobre las líneas eléctricas, cortocircuitos y recierre de interruptores), así como a los usuario de la misma, ya que algunos de sus equipos contribuyen a generar disturbios dentro de sus instalaciones o en las de otros usuarios (variadores de velocidad, entrada de grandes cargas, hornos de inducción, computadoras, rayos X, entre otros). Es decir la responsabilidad de mantener los estándares adecuados en el suministro eléctrico recae tanto en el usuario como en el proveedor del servicio.

Se desarrolló un método sistemático para la medición y caracterización de los problemas de compatibilidad electromagnética, cuyos objetivos son: identificar los problemas de calidad de la energía eléctrica dentro de las instalaciones de los hospitales del sector público en la ciudad de Mexicali, B.C., así como determinar sus orígenes. Para asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos médicos sensibles en el área de alta especialidad, y así evitar fallas tempranas, prolongar la vida útil además aumentar la disponibilidad de los equipo, para con ello brindar un servicio de calidad, adecuado y a tiempo a los usuarios.

Metodología

La investigación se desarrolló en las instalaciones del hospital SSSTECALI del sector salud en la ciudad de Mexicali, B. C., México. Estas instalaciones cuentan con una superficie de 9.188 metros cuadrados (m^2). El sistema eléctrico está conformado por una red propia en media tensión cuyas características son: 34.500 volts, 3 fases (3ϕ), 3 Hilos (3H), y un sistema de medición en media tensión. La red interna se alimenta a través de tres transformadores trifásicos (3TR 3ϕ) reductores, dos de 500 kVA y el tercero de 225 kVA, los tres con un voltaje primario de 34.500 volts y en el lado secundario (lado de carga) de 220/127 volts, conexión delta estrella (Δ -Y) en todos los casos. El servicio eléctrico del hospital está contratado en tarifa HM (para demandas mayores de 100 kW), tiene una carga conectada de 414 kW y una demanda contratada de 412 kW. La carga reactiva inductiva se mantiene dentro de los parámetros comprendidos entre 0,92 en los meses de verano y 0,97 en los de invierno, mediante el uso de bancos de capacitores.

Las cargas eléctricas están conformadas en su mayoría por equipos de aire acondicionado, sistemas de bombeo de agua, bombas contra incendio y compresores de aire. Los sistemas de alumbrado son del tipo fluorescente, así como equipo de oficina (computadoras, impresoras, fotocopiadores, etc). El hospital cuenta con equipo médico de alta especialidad tales como rayos X, fluoroscopio, tomógrafo y resonancia magnética.

Se utilizó un analizador de redes eléctricas 3ϕ de la marca Fluke, modelo 434, (el cual contempla los límites recogidos en la normativa EN50160) para llevar a cabo el monitoreo de las instalaciones.

La metodología para medir y caracterizar los problemas de compatibilidad electromagnética son:

1. Selección del sujeto de estudio.
2. Establecimiento de los objetivos del estudio.
3. Reconocimiento previo de la instalación.
4. Selección de los equipos de medida adecuados y su ubicación.
5. Monitoreo y recolección de los datos necesarios.

Desarrollo

Del hospital, se obtuvo la información relacionada con las instalaciones eléctricas (planos de diagramas unifilares, planos de instalaciones eléctricas), facturación de consumo eléctrico e información diversa sobre los equipos.

Se analizó el diagrama unifilar, y planos eléctricos generales, se recolectó la información relacionada con los problemas y funcionamiento inadecuado de equipos y sistemas, se realizó una revisión exhaustiva en compañía del personal del departamento de mantenimiento y servicios generales por las instalaciones eléctricas del

hospital, con la finalidad de conocer la estructura y las condiciones generales del sistema eléctrico, comenzando desde las subestaciones eléctricas, tableros principales y derivados, equipos de alta especialidad y sistemas de tierras.

Con esta información se seleccionaron las áreas de monitoreo, las cuales fueron: nodo principal del circuito alimentador a equipos de alta especialidad, fluoroscopio, rayos X, tomografía y resonancia magnética. Se realizó la captura de la información para posteriormente llevar a cabo el análisis del problema, localizar sus causas y aportar posibles soluciones. El analizador de redes fue programado seleccionando la opción “monitor”, la cual permite comprobar si los parámetros básicos de calidad eléctrica se ajustan a los requisitos de la norma EN 50160. Dichos parámetros incluyen:

1. Tensiones eficaz (rms, por sus siglas en inglés),
2. Armónicos,
3. Parpadeo (Flicker),
4. Caídas/Interrupciones/Cambios rápidos de voltaje/Swell/Sag
5. Desequilibrio / Frecuencia

Resultados y discusión

Las caídas de tensión rms de corta duración (producidas en un lapso de tiempo de 0,5 ciclos de la frecuencia de trabajo a un minuto), son conocidas como sags o dips y se expresan en valor por unidad (pu) que representa la relación entre la cantidad y la cantidad base, con valor comprendidos entre 0,1 y 0,9 pu. Constituyen el problema más frecuente sobre calidad de la energía que enfrentan los usuarios del servicio eléctrico [6].

Durante el monitoreo del nodo principal y otros circuitos hacia equipos médicos altamente especializados, se registraron descuelgues. La Figura 1, muestra una de estas perturbaciones. En la imagen la barra roja muestra el registro del sags.

Figura 1. Sags capturadas por el analizador de redes eléctricas.

La Figura 2, relaciona los dos eventos ocurridos en el punto de medición, con las curvas de tolerancia CBEMA (Asociación de Fabricantes de Equipos Comerciales de Computación) e ITIC (Consejo de la Industria de Tecnologías de la Información) [7].

Figura 2. Pantalla mostrando los sags referenciados a las curvas ITIC y CBEMA.

Estas curvas consideran tres regiones fundamentales: la primera zona comprendida en la parte superior de las gráficas conocida como *región prohibida* la cual se caracteriza por establecer los parámetros de elevación de la tensión y tiempo en donde los equipos referenciados pueden llegar a sufrir daños, la segunda zona llamada *región de operación* se encuentra situada entre los límites superior e inferior de las curvas en ella los equipos funcionarán en forma adecuada mientras los parámetros de la tensión de suministro estén en magnitud y tiempo dentro de dichos límites y la tercera zona llamada *de no daño* comprendida por debajo del límite inferior de ambas curvas define el área en la que los parámetros de tensión aplicados a los equipos raramente ocasionan daños a los mismos, pero no garantizan el buen funcionamiento de estos o la reducción su vida útil por acumulación de eventos. Se observa que los eventos ocurridos se sitúan en la región de no daño [5].

La tabla 1, muestra los diversos sags capturadas durante el periodo de monitoreo.

Tabla 1 Relación de sags, en las instalaciones del hospital.

Evento	Descripción	Duración	Magnitud	Ubicación
1	Hundimiento	254ms _	106,71 V	Nodo
2	Hundimiento	254ms _	109,35 V	Nodo
3	Hundimiento	254ms _	107,11 V	Nodo
4	Hundimiento	-----	108,79 V	Nodo
5	Hundimiento	109ms _	107,68 V	Nodo
6	Hundimiento	109ms _	110,16 V	Nodo
7	Hundimiento	109ms _	108,00 V	Nodo
8	Hundimiento	067 ms	091,80V	Nodo
9	Hundimiento	201ms _	069,60 V	Nodo
10	Hundimiento	084ms _	037,50 V	Nodo
11	Hundimiento	084ms _	102,46 V	Nodo
12	Hundimiento	084ms _	108,19 V	Nodo
13	Hundimiento	113ms _	125,50 V	fluoroscopia
14	Hundimiento	014 ms	179,30 V	fluoroscopia
15	Hundimiento	024ms _	175,20 V	fluoroscopia
16	Hundimiento	076ms _	099.80V	fluoroscopia
17	Hundimiento	014 ms	194,90 V	Resonancia
18	Hundimiento	170ms _	125,20 V	Resonancia
19	Hundimiento	025ms _	088,50 V	Radiografía
20	Hundimiento	067 ms	054,20 V	Radiografía

Al analizar los valores de las corrientes en cada una de las fases, en el momento del sag, estas presentan valores por debajo del promedio en todos los casos. Con referencia a la Guía Fluke [8], al supervisar la tendencia de la corriente y la tensión en la entrada de servicio de la potencia, se puede averiguar si la causa de una baja de tensión se encuentra dentro o fuera del edificio que alberga a las instalaciones eléctricas. La causa está en el interior del edificio (descendente) si la tensión cae mientras la corriente aumenta; y está fuera (ascendente) si tanto la tensión como la corriente caen. En este caso los dos eventos registrados tienen su origen fuera de las instalaciones del hospital.

Las variaciones de larga duración en el voltaje, están definidos por la IEEE como variaciones de voltaje a frecuencia del sistema, que se presentan en lapsos de tiempo mayores a un minuto. Estas desviaciones pueden ser swells o sags; con valores entre 1,1 y 1,2 pu para los primeros y valores entre 0,8 y 0,9 pu para los segundos [3].

Generalmente este tipo de perturbaciones tienen su origen en la conmutación de grandes cargas, o en la conmutación de bancos compensadores de reactivos (bancos de capacitores), pobre regulación del sistema eléctrico, circuitos sobrecargados o mal uso de las derivaciones o configuración de los transformadores [5].

La Figura 3, muestra las fluctuaciones de voltaje encontradas, y la Figura 4, muestra los valores de tensión en el circuito que alimenta al equipo de resonancia magnética.

Figure 3. Variaciones de voltaje en el equipo de resonancia magnética.

Voltios/Amperios/Hz				
	A	B	C	N
Urms	88.4	136.7	119.6	2.6
Vpk	125.0	197.3	169.2	4.1
CF	1.41	1.44	1.41	1.55
Hz	59.96			
	A	B	C	N
Arms	10	11	12	0
Apk	20	23	20	1
CF	1.96	2.14	1.73	OL
20/10/15 14:46:14 120V 60Hz 3Ø WYE DEFAULT				
VOLTAGE			TREND	HOLD RUN

Figure 4. Pantalla de los valores de las variaciones de voltaje en el equipo de resonancia magnética.

La Figura 3, muestra la pantalla principal del modo "Monitor", del analizador de redes Fluke 434, donde las barras en color rojo indican la presencia de variaciones de voltaje de larga duración (específicamente en las fases A y B), la Figura 4 muestra los valores de tensión y corriente, donde se puede observar la diferencia entre las tres fases referenciadas a neutro en la fase A (valores de 88,4V y 10A), fase B (136,7V y 11A) y fase C (119,6V y 12A) respectivamente.

Con la información anterior, se procedió a la revisión física del TR seco que alimenta al equipo de resonancia magnética, encontrándose que la conexión del mismo era en una configuración $\Delta-\Delta$, sin terminal de neutro, por lo que no se contaba con la derivación de un conductor puesto a tierra para alimentar las cargas monofásicas. Debido a que el equipo de resonancia magnética cuenta con dispositivos conectados en configuración 1ϕ a $2H$ -fase/neutro-, y a la falta un conductor puesto a tierra en el sistema de alimentación, se presentan corrientes desbalanceadas y los voltajes sufren de variaciones de estado estable.

Para tratar de solucionar estos problemas, se adquirió y conectó un nuevo transformador con conexión $\Delta-Y$, el cual permite alimentar cargas monofásicas.

Las armónicas son descritas como voltajes o corrientes senoidales con frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia del sistema (llamada frecuencia fundamental) [9]. Las armónicas de voltaje y de corriente combinadas con la frecuencia fundamental, producen distorsión en la forma de onda. Este fenómeno es producido por cargas no lineales (electrónica de potencia, núcleos magnéticos saturados, equipo de procesamiento de datos, entre otros), y sus características están definidas en estándares de IEC e IEEE [3].

Los equipos médicos de alta especialidad cuentan con tecnología basada en dispositivos electrónicos no lineales, por lo que la operación normal de estos dispositivos genera distorsión armónica de corriente. La Figura 5, muestra las formas de onda de corriente y voltaje en el equipo de resonancia magnética.

Figure 5. Gráficas de voltaje y corriente del equipo de resonancia magnética.

La Figura 5, muestra las formas de ondas de corriente con distorsión, mientras el voltaje mantiene su forma senoidal casi perfecta en las 3ϕ .

La Figura 6, detalla las aportaciones de diversas armónicas de corriente, que en conjunto tienen un valor de distorsión total armónica de corriente (THD_i), de 46,5%, las Figuras 7 y 8 muestran los porcentajes de distorsión total armónica de voltaje (THD_v) en el equipo de resonancia magnética y en el nodo principal de alimentación; dichos porcentajes se encuentran entre el 1,7%, en el equipo y menos del 1,15% en el nodo.

Figura 6. Distorsión armónica total de corriente en el equipo de resonancia magnética.

Figura 7. Distorsión armónica total de voltaje por fase en el equipo de resonancia magnética.

Figura 8. Distorsión armónica total de voltaje por fase en el nodo principal de alimentación.

El estándar de la IEEE 519-2014, especifica los límites (en %) de la THD_v (para nuestro caso es del 5%), así como la de THD_i (cuyos valores dependen la relación entre la corriente de cortocircuito y la corriente nominal en el punto de interés) [10].

A pesar del alto contenido de distorsión armónica de corriente la forma de onda de voltaje en la instalación no se ve afectada por este problema de calidad de la energía eléctrica, debido a que el sistema se encuentra trabajando a menos del 36% de su capacidad instalada, a la adecuada distribución de las cargas, la baja potencia de los equipos, así como a la robustez del sistema originado del diseño de los circuitos alimentadores y derivados. El estado del sistema eléctrico, se encuentra con una estructura eléctrica bien distribuida (con configuración tradicional conformada por interruptores generales e interruptores derivados conectados mediante barraje unitario contenido en ducto metálico) y eléctricamente robusto.

Se encontraron instalaciones y equipo con más de 25 años de servicio, que denotaban el desgaste por operación y por mantenimiento insuficiente e inadecuado. Las ampliaciones y remodelaciones fueron efectuadas sin contar con un proyecto ejecutivo que tomara en cuenta las afectaciones que pudieran causar a las instalaciones existentes, así como carencia de diagramas unifilares actualizados. Varios alimentadores muestran deterioro en el aislamiento de los conductores, causado por uso normal de los mismos, calentamiento por sobrecarga y por falta de torque en las terminales (Figura 9).

Figura 9. Conductores con aislamiento deteriorado (alimentador a centro de carga derivado).

Se observó el desconocimiento de las características del sistema general de tierra, así como el estado del mismo; esto debido a las múltiples ampliaciones y modificaciones realizadas en las instalaciones del hospital, que han ocasionado que conductores, electrodos y registros (puntos de acceso) quedaran bajo losas de concreto obstaculizando el acceso, revisión y mantenimiento, por lo que el personal de las diversas áreas desconocían la localización de los electrodos de puesta a tierra, teniendo como práctica común, el instalar nuevos electrodos para cada nuevo equipo que lo requiriera, sin conexión al sistema principal.

En la mayoría de las ocasiones se terminó teniendo un equipo conectado a dos o más sistemas de tierra con diferentes planos de referencia. En las instalaciones también se encontró, que en los circuitos que alimentan a los equipos de monitoreo e imagen, carecían de su conductor físico de puesta a tierra y en la mayoría de las ocasiones el único medio de puesta a tierra que existía era la propia canalización del circuito eléctrico, y cuando se contaba con dicho conductor, generalmente estaba aterrizado en diferentes puntos de la instalación, independiente de los conductores del sistema general de tierra (Figura 10).

Figura 10. Conductor de puesta a tierra sin continuidad hacia el equipo de fluoroscopia.

Conexiones entre neutro y tierra aguas abajo del único punto posible donde puede haberlas que es denominado punto de acoplamiento común (Pcc), la existencia de neutro multiaterrizado es otro problema común dentro de esta instalación, provocando la circulación de corrientes de operación en conductores de puesta a tierra de equipos y envolventes. Por otro lado, la falta de conexión del neutro a tierra (neutro flotante) también presente en circuitos que alimentan cargas monofásicas, ocasiona variaciones de voltaje en los equipos (Figura 11).

Voltios/Amperios/Hz				
	A	B	C	N
V _{rms}	91.2	141.7	126.4	0.0
V _{pk}	130.1	205.1	179.3	0.0
CF	1.43	1.45	1.42	OL
Hz	60.01			
	A	B	C	N
A _{rms}	9	11	12	0
A _{pk}	19	22	22	1
CF	2.05	2.06	1.88	OL
05/11/15 10:29:47 120V 60Hz 3Ø WYE DEFAULT				
VOLTAGE			TREND	HOLD RUN

Figura 11. Variaciones de voltaje debido a neutro flotante en equipo de Resonancia Magnética.

Al término del proceso de revisión de las instalaciones del hospital y el análisis del monitoreo de los puntos seleccionados, se establecen las siguientes conclusiones:

1. Se capturaron una serie de sags, todos ellos provenientes del organismo suministrador CFE, esta afirmación se soporta según lo descrito en el capítulo #9 de la Guía Fluke 433/434 "Fluctuaciones"; en la que se determina que si tanto la tensión como la corriente caen al momento de ocurrido el evento, la causa estará fuera del edificio. Este tipo de perturbaciones pueden llegar a provocar fallas, mal funcionamiento o daño a los equipos médicos sensibles, dependiendo de la continuidad y severidad de dichos disturbios [8].

Entre los posibles efectos que pueden ocasionar este tipo de perturbaciones de calidad de la energía [8], se encuentran:

- Sobrecalentamiento de motores.
 - Fallos en computadoras.
 - Salida de impulsores de velocidad ajustables (ASD), controladores lógicos programables (PLCs), sistemas robóticos y todo aquel equipo basado en el uso de microprocesadores.
 - Baja intensidad o reencendido de sistemas de alumbrado.
 - Salida de relevadores y contactores de motores.
2. Los equipos de alta especialidad dentro del hospital tales como, fluoroscopio, tomógrafo, resonancia magnética, rayos X, generan gran cantidad de distorsión armónica de corriente, derivado del funcionamiento

normal de estos equipos; pero debido a las bajas potencias de estos dispositivos y a la solidez y robustez del sistema eléctrico del hospital (ya que se cuenta con una distribución adecuada de las cargas en las tres subestaciones existentes y alimentadores eléctricos de sobrada capacidad), aunado a la baja demanda registrada (el sistema presenta una demanda máxima total de 411 kW), la distorsión armónica de corriente no genera alteraciones en el funcionamiento de los demás sistemas y equipos eléctricos dentro del nosocomio, manteniéndose la distorsión armónica de voltaje (THDv) dentro de los parámetros aceptados por los estándares de la IEEE (menor al 5%); así como la no existencia dentro del sistema eléctrico de sags generados desde el interior de las instalaciones [10].

3. Al revisar físicamente las instalaciones eléctricas del hospital, se encontró que estas tienen más de 25 años de servicio, por lo que el paso del tiempo y el uso de las mismas han deteriorado en mayor o menor grado a estas instalaciones. Se encontraron conductores eléctricos cuyo aislamiento está comprometido debido al calentamiento provocado por sobrecargas, cortocircuitos o simplemente por el deterioro natural por el uso prolongado de estos elementos (la falta de ajuste de las terminales de conexión es otro factor a tomar en cuenta para justificar el mal estado de los conductores).
4. La inadecuada conexión de los conductores puestos a tierra (neutro), es otro problema que se presenta en forma recurrente en esta instalación. Este tipo de anomalías puede caracterizarse por la falta de dicho conductor en el alimentador a equipos o sistemas que lo requieren, la no conexión a tierra del mismo (neutro flotante), o su conexión en varios puntos de la instalación en forma inadecuada (neutro multiaterrizado). Por otro lado, los sistemas de puesta a tierra presentan problemas desde su diseño, implementación y uso del mismo; la falta de un anillo equipotencial y la utilización de electrodos aislados por la poca o casi nula accesibilidad a los sistemas generales de tierra de ambas subestaciones (según la NOM-001-SEDE-2012, todos los sistemas de tierra, fuerza, alumbrado, comunicaciones, computo, etc, deben estar unidos formando un sistema equipotencial), pueden llegar a provocar diversos problemas en las instalaciones y/o equipos tales como [5], [11]:
 - Bloqueo de sistemas de información, errores y pérdida de datos, daño de componentes.
 - Disparo de relevadores de falla a tierra en los dispositivos de seguridad (GFR), disparo de interruptores de circuito, falla en la operación por puesta a tierra deficiente.
 - Mala operación y daño de los equipos sensibles.
 - Voltajes desbalanceados (en el caso de neutros flotantes).
 - Corrientes de operación por conductores de puesta a tierra (neutro multiaterrizado).
 - Condiciones inseguras para la operación de equipos y sistemas eléctricos.
5. Otro aspecto a tomar en cuenta, se relaciona con lo referente a las especificaciones del fabricante en cuanto a los sistemas de alimentación a los equipos, en donde tanto la configuración (1F-2H, 1F-3H, 3F-3H, 3F-4H, etc.), así como los niveles de voltaje, juegan un papel importante en el adecuado funcionamiento de las cargas (sobre todo de aquellas consideradas como sensibles a perturbaciones electromagnéticas). Un ejemplo de la importancia de esto, es el inadecuado sistema de alimentación hacia el equipo de Resonancia Magnética (3F-3H), el cual requería un sistema 3 ϕ 4H para su correcto funcionamiento.
6. Debido también a las múltiples ampliaciones y modificaciones realizadas en este hospital, encontramos convivencia de cableado de voz y datos con cableado de potencia en las mismas canalizaciones y/o registros, y a pesar del cuidado que se ha tenido en separar de manera adecuada las diferentes tipos de cargas, se localizaron cargas sensibles y equipo de fuerza (bombas de agua y compresores de aire), conectadas a un mismo nodo.
7. Otro de los aspectos importantes observados durante la revisión de las instalaciones eléctricas, fue que en varias de ellas no se cumple con lo estipulado en las normatividades aplicables vigentes.

Resultados y Discusión

Al término del proceso de revisión de las instalaciones del hospital y el análisis del monitoreo de los puntos seleccionados, se establecen las siguientes conclusiones:

- Todos los sags capturados provenientes del organismo suministrador CFE.
- Los equipos de alta especialidad dentro del hospital (fluoroscopio, tomógrafo, resonancia magnética, rayos X) son los principales generadores de distorsión armónica de corriente.
- Instalaciones eléctricas con más de 25 años de servicio.
- Inadecuada conexión de los conductores puestos a tierra (neutro).
- Convivencia de cableado de voz y datos con cableado de potencia en las mismas canalizaciones y/o registros

- Cargas sensibles (fluoroscopio, tomógrafo, resonancia magnética, rayos X) y equipo de fuerza (bombas de agua y compresores de aire), conectadas a un mismo nodo.
- Falta de cumplimiento de las normatividades aplicables vigentes en las instalaciones eléctricas.

Recomendaciones

Basándonos en las conclusiones anteriores, se exponen las siguientes recomendaciones para mejorar las condiciones del sistema eléctrico del hospital en cuanto a la calidad de la energía:

1. Relacionado con los sags, la protección contra este tipo de disturbios puede ser aplicada ya sea, en el lado del suministrador o en el lado del usuario.
 - a) En el lado del suministrador -Comisión Federal de Electricidad-, se recomienda establecer comunicación con el organismo suministrador indicando los resultados del estudio.
 - b) En el lado del usuario, se deberán utilizar las siguientes tecnologías para resguardar a las cargas más sensibles o importantes [5]:
 - i. Uso de reguladores electrónicos.
 - ii. Reguladores de control electromagnético.
 - iii. Reguladores ferroresonantes.
 - iv. Fuentes de potencia ininterrumpibles (UPS).
2. En referencia a la distribución de los sistemas eléctricos se recomienda la separación de las cargas contaminantes de las cargas sensibles, así como la separación de instalaciones de voz y datos de las eléctricas, protección y la puesta a tierra de los mismos. Respetando en todo momento las normatividades existentes y aplicables.
3. El tiempo de operación y uso de los sistemas eléctricos (más de 25 años), tiene un gran peso al momento de realizar el mantenimiento ya sea correctivo, preventivo o predictivo debiendo ser adecuado, suficiente y oportuno, sobre todo en aquellos equipos o sistemas que tienen mayor importancia para la adecuada operación del hospital y de los servicios que en él se prestan.
4. En cuanto a la distribución y manejo de las cargas en el sistema eléctrico (para no comprometer la estabilidad y robustez con que se cuenta en este hospital), se recomienda que todas las ampliaciones o modificaciones en las instalaciones sean realizadas en forma adecuada y ordenada, teniendo en cuenta la necesidad de planear (mediante la elaboración de proyectos ejecutivos que involucren equipos interdisciplinarios), toda actividad sobre dichas instalaciones contando con la colaboración de personal especializado en el área eléctrica.

Bibliografía

- [1] Mejora de la confiabilidad en el edificio Valdez Vallejo de la UNAM. Capítulo 2. Calidad de la energía. <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/288/5/A5.pdf>
- [2] C. Sankaran . Calidad de la energía. EE.UU. CRC Press LLC, 2002, 202p.
- [3] IEEE Power & Energy Society. IEEE Std 1159-2009, Práctica recomendada para monitorear la calidad de la energía eléctrica. Estados Unidos 2009, 81p.
- [4] Roger C. Dungan , Mark F. Mc. Granaghan , [el.al]. Calidad de los Sistemas Eléctricos de Potencia. 2ª ed. Estados Unidos Mc. Graw Hill, 2002, 528p.
- [5] Miguel Ángel Sánchez Cortés. Calidad de la Energía Eléctrica. Instituto Tecnológico de Puebla. 2009, 473 págs.
- [6] Enríquez Harper . El ABC de la calidad de la energía eléctrica. 2ª ed .
- [7] <http://www.ecamec.com.ar/newsletter/bajarnotaa0610.pdf>
- [8] Manual del usuario del analizador de problemas de calidad de energía trifásica Fluke 434/435, EE. UU. 2008, 140p.
- [9] Santiago Barcón, Rafael Guerrero, Iván Martínez. Calidad de la Energía (Factor de potencia y filtrado de armónicas). México, Mc. Graw Hill, 2012, 264p.
- [10] IEEE Power & Energy Society. IEEE 519-2014, Práctica recomendada y requisitos para el control de armónicos en sistemas de energía eléctrica. Estados Unidos 2014, 29 págs.
- [11] Secretaría de Energía. NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización), México, 2012, 1140p. I. Pinnau y WJ Koros, "Estructuras y propiedades de separación de gases de asimétrica